

TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNİN EKONOMİK KRİZLER VE KALKINMA PLANLARI ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ (2008–2025)

Merve BİLEN DEMİRKOL ¹

<https://orcid.org/0000-0003-2358-8620>

Öz

Bu çalışma, Türkiye’de genç işsizliğinin 2008–2025 döneminde ekonomik krizler karşısında nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymakta ve kalkınma planlarının bu süreçteki politika yönelimlerini değerlendirmektedir. Analiz kapsamında TÜİK’in işgücü verileri kullanılmış; Genç işsizliğin yıllar içindeki seyrini, cinsiyet farklarını, eğitim düzeyi farklılaşmalarını ve NEET göstergesini incelemek amacıyla betimsel analiz yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntem, çalışmanın amacına uygun olarak dönemsel dalgalanmaları görünür kılmakta ve krizlerin genç işgücü üzerindeki etkilerini karşılaştırmaya imkân tanımaktadır. Bulgular, genç işsizliğinin tüm dönem boyunca genel işsizlik oranlarının üzerinde seyrettiğini ve özellikle 2009, 2018 ve 2020 yıllarında ekonomik şokların etkisiyle belirgin artışlar yaşandığını göstermektedir. Kadın genç işsizliği ile yükseköğretim mezunu gençlerdeki işsizlik oranlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu; NEET oranının ise uzun bir süre yapısal düzeyde yüksek seyrettiği görülmüştür. Çalışmada ayrıca On Birinci ve On İkinci Kalkınma Planları genç istihdamına ilişkin politika çerçeveleri açısından değerlendirilmiş Kalkınma planlarının genç istihdamını artırmaya yönelik hedefler içermesine karşın, uygulama aşamasında sınırlı başarı sağlandığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak çalışma, genç işsizliğinin Türkiye’de hem konjonktürel hem de yapısal dinamikler taşıdığını ve politika tasarımlarının bu çok boyutlu yapıyı dikkate alacak şekilde güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Genç işsizliği, Ekonomik kriz, Kalkınma planı, İstihdam politikası

YOUTH UNEMPLOYMENT IN TÜRKİYE WITHIN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISES AND DEVELOPMENT PLANS (2008–2025)

Abstract

This study examines the course of youth unemployment in Türkiye between 2008 and 2025 in relation to major economic crises and evaluates how national development plans have approached this issue. Using labour force data from TÜİK, the analysis employs a descriptive method to trace changes in youth unemployment over time and to explore differences by gender, educational level and NEET status. This approach allows for a clearer understanding of cyclical movements and the extent to which crises have affected young people’s labour market outcomes. The findings show that youth unemployment remained consistently higher than overall unemployment throughout the period and rose noticeably after the crises of 2009, 2018 and 2020. Unemployment rates were particularly high among young women and higher-education graduates, while NEET levels stayed elevated for many years. The study also reviews the Eleventh and Twelfth Development Plans in terms of their strategies for improving youth employment. Although both plans include important goals, their implementation has produced only limited improvement. Overall, the results suggest that youth unemployment in Türkiye reflects both cyclical shocks and deeper

¹ Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Öğretim Görevlisi, Doğu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, mdemirkol@dogus.edu.tr

structural problems, highlighting the need for policies that more effectively address this multidimensional challenge.

Key Words: Youth unemployment, Economic crisis, Development plan, Employment policy

GİRİŞ

Genç işsizliği, Türkiye işgücü piyasasının en kronik sorunlarından biridir. Kriz dönemlerinde artan işsizlik, gençlerde daha keskin bir şekilde görülmektedir (ILO, 2010). 2008 küresel krizinin ardından genç işsizliği, genel işsizlikten daha yüksek oranlarda seyretmiş, bu durum yapısal bir kırılmalık göstergesi olmuştur. 2018 döviz krizi ve 2020 COVID-19 pandemisi, bu eğilimi daha da derinleştirmiştir. Krizler, üretim ve istihdamı daraltırken gençleri çalışma hayatına dâhil olamayan, umutsuz ve atıl bir konuma sürüklemiştir. Yapılan araştırmalar işsizlik ile çeşitli bireysel ve sosyal rahatsızlıklar arasında pozitif bir korelasyon olduğunu göstermektedir (Biçerli, 2024 s. 445).

Gençlerin işgücü piyasasına dahil edilmesi; beşeri sermayenin etkin kullanımı, toplumsal refahın artması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi için önem arz etmektedir. Bu nedenle, gençlerin işgücüne katılımını arttıracak ve işsizliklerini önleyecek politika ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır (Ergün, 2019).

Bu süreçte devlet politikalarının temel hedefi, gençleri yeniden işgücü piyasasına kazandırmak ve istihdamın kalitesini arttırmak olmuştur. Kalkınma planları, bu çabanın politika düzeyindeki yansımasıdır. On Birinci Kalkınma Planı, kriz sonrası dönemde istihdamın artırılmasına ve eğitim-istihdam uyumunun güçlendirilmesine odaklanmıştır. On İkinci Kalkınma Planı ise dijital dönüşüm ve yeşil istihdam stratejileriyle genç işsizliğini azaltmayı amaçlamıştır.

Bu çalışma, 2008–2025 döneminde yaşanan ekonomik krizlerin Türkiye’de genç işsizliği üzerindeki etkilerini inceleyerek, ortaya çıkan sosyal politika ihtiyaçlarını değerlendirmektedir. İlk bölümde genç işsizliğin tanımı ve ölçüm biçimleri ele alınırken, ikinci bölümde 2008 küresel krizi, 2018 döviz şoku ve 2020 pandemisinin genç işgücü üzerindeki etkileri; cinsiyet, eğitim ve NEET göstergeleri üzerinden analiz edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması verileri kullanılmış; işsizlik göstergeleri betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Bu çalışma, ikincil veri kaynaklarına dayalı olarak yürütülmüş olup, etik kurul izni gerektiren herhangi bir insan veya hayvan araştırması içermemektedir. Üçüncü bölümde ise 11. ve 12. Kalkınma Planlarının genç istihdamına ilişkin politika yaklaşımları karşılaştırmalı

olarak değerlendirilmektedir. Sonuç bölümünde bulgular sentezlenerek genç işsizliğin yapısal belirleyicileri değerlendirilmekte, istihdama geçişi hızlandırmaya ve NEET oranını azaltmaya yönelik öneriler sunulmaktadır.

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1.1. Genç İşsizliğin Tanımı

Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Çalışma Örgütü 15-24 yaş arası kişileri genç olarak tanımlamaktadır. Bu yaş grubundaki işgücünün istihdam edilememesi ise genç işsizlik sorununu oluşturmaktadır (Adıgüzel, 2021 s. 102). TÜİK'e göre **işsiz**, referans haftasında herhangi bir işte çalışmayan, son dört hafta içinde iş arama kanallarını aktif biçimde kullanan ve iş bulması halinde iki hafta içinde çalışmaya başlayabilecek durumda olan kişidir. İşsizlik oranı ise, işsiz sayısının toplam işgücüne (istihdam edilenler ve işsizler toplamı) oranıdır. **Genç işsiz** ise 15–24 yaş grubunda yer alan, işi olmayan, aktif olarak iş arayan ve çalışmaya hazır durumda bulunan bireylerdir. Genç işsizlik oranı, bu yaş grubundaki işsizlerin toplam genç işgücüne oranını ifade eder (TÜİK, 2023). Bu tanım, uluslararası standartlarla uyumludur ve ülkeler arası karşılaştırmaya imkân sağlar. Gençlerin tecrübe eksikliği, piyasada istenilen niteliklere sahip olmaması gibi etmenler genç işsizliğini arttırmaktadır. İşgücüne dahil olma bireyin sosyal hayatını en çok etkileyen olgudur. “Çalışma hakkı” bireye ait en önemli toplumsal haklardan biridir. Bu hakkı kullanmaya elverişli uygun zeminin oluşturulması, başta devlet olmak üzere toplumdaki tüm aktörlerin sorumluluğundadır (Adıgüzel, 2024 s. 46).

297

Türkiye, genç nüfusun toplam nüfus içindeki yüksek payı sayesinde demografik fırsat penceresinin açık olduğu bir dönemdedir. Ancak nüfus bilimciler bu dönemin 2030'lu yılların sonuna doğru sona ereceğini öngörmektedir. Bu nedenle genç nüfusun işgücü piyasasına etkin biçimde kazandırılması, söz konusu fırsatın ekonomik büyümeye katkı sağlaması açısından kritik öneme sahiptir. Aksi durumda, demografik avantajın ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülememesi söz konusu olacaktır. Türkiye'de gençlerin önemli bir bölümünün “ne eğitimde ne istihdamda” (NEET) kategorisinde yer alması, genç işsizliği sorununu derinleştirmektedir. Bu durum, gençlerin iş arama motivasyonlarını kaybetmelerine ve istihdam edilebilirliklerini arttıracak herhangi bir girişimde bulunmamalarına yol açmaktadır. Ayrıca yeterli rehberlikten yoksun kalan gençler, işgücü piyasasına entegre olamamakta veya istihdam şansını yükseltecek eğitim

alanlarında öğrenimlerini sürdürememektedir. Bu tablo, hem ekonomik kalkınma hem de toplumsal istikrar açısından geleceğe yönelik önemli riskler barındırmaktadır (Yıldız & Özcüre, 2025).

2.2. Kriz Dönemlerinde Genç İşsizliği

Krizler birçok yapısal problemi tetiklerken GSYH'deki düşüş de işgücüne olan talebi azaltmaktadır. Bu durum, okuldan işe geçiş aşamasında olanların iş arayanlarla daha fazla rekabet etmek zorunda kalmalarına sebep olmaktadır. Kriz sırasında gençler geçici ve güvencesiz sözleşmelerle istihdam edildikleri için ilk işini kaybeden gruplar arasında değerlendirilmektedir. Nitekim geçici iş sözleşmeleri gibi emek piyasalarındaki esnek çalışma uygulamaları, kriz dönemlerinde iş kaybı ve yeniden işe giriş döngülerinin daha sık yaşanmasına neden olmaktadır. Ekonomik durgunluk dönemlerinde ve krizlerde bazı işverenlerin krizleri fırsatlara dönüştürme çabaları da gençleri etkileyen önemli faktörlerden biridir (Kazgan, 1929-2009). İşverenlerin özellikle istihdamda olan gençlere krizi bahane ederek işten çıkartma tehdidi savurmaları ve düşük ücretle çalıştırmaya zorlamaları ya da istihdam ettikleri gençlerin çalışma sürelerini düşürerek fırsatçılık yapmaları ‘durgunluk dönemi fırsatçılığı’ olarak ifade edilmektedir (Dinler, 2019, s. 72).

298

2008 küresel krizine kadar ülkeler genel olarak olumsuz iş devrimleriyle bir diğer ifadeyle konjonktürel dalgalanmalarla karşılaştıklarında dengenin sağlanmasına yönelik daha çok para politikasına güvenmekte dediler küresel mali kriz sonrasında ise makroekonomik hedeflere ulaşabilmek adına maliye politikalarına verdikleri önemi arttırdıkları görülmektedir (Uğurlu, 2022 s. 39).

Covid-19 salgınının küresel bir kriz olarak ortaya çıkması, yalnızca belirli bölgeleri değil, tüm dünyayı aynı anda etkileyerek toplumlarda ortak bir kırılma yaratmıştır. Salgın bu yaygın etkisi, farklı ekonomik yapıların benzer sorunlarla karşı karşıya kalmasına yol açmış ve özellikle genç işgücünün neden daha savunmasız bir konumda olduğunu açıklamayı kolaylaştırmıştır. Kriz dönemlerinde gençlerin işgücü piyasasına tutunmada zorlanması, hem ekonomik şoklara hızlı tepki veren sektörlerde yoğunlaşmalarından hem de istihdamda genellikle daha kırılma pozisyonlarda yer almalarından kaynaklanmaktadır. Böylece salgın, küresel bir ‘ortak kırılma’ hâli oluşturarak gençlerin işgücü piyasasındaki risk düzeyini daha görünür kılmıştır (Omay, 2020).

Kriz dönemlerinde emek piyasası dengesi bozulmakta ve istihdam talebi hızla daralmaktadır. Bu süreçte işverenler maliyetleri azaltma eğilimine girerken, gençler deneyim ve beceri yetersizliği nedeniyle işgücü piyasasında en kırılgan grup haline gelmektedir. Geçici ve güvencesiz istihdam biçimleri artmakta, iş sürekliliği azalmaktadır. Bu nedenle, kriz dönemlerinde gençleri koruyacak aktif işgücü politikaları, mesleki eğitim destekleri ve istihdam teşvikleri emek piyasasının istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır.

2. TÜRKİYE'DE GENÇ İŞSİZLİĞİN ANALİZİ (2008–2025)

Genç işsizliği, ekonomik, sosyolojik ve de psikolojik etkileri barındıran günümüzün en temel problemlerinden biridir. Genç işsizliği yetişmiş dinamik gençlerin üretime katılmamasına neden olmakta bu açıdan üretimde verimli bir şekilde kullanılacak iş gücünün üretim dışında kalarak ayrıca maliyet unsuru haline gelmesine neden olmaktadır (Dinler, 2019 s. 8).

Genç işsizlik, yalnızca ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bütünlüğü sarsan çok boyutlu bir olgudur. Uzun süre iş bulamayan gençler, üretim süreçlerinden dışlanarak toplumdan kopma eğilimi gösterirler; bu durum, sosyal uyumun zayıflamasına ve genç kuşaklarda aidiyet duygusunun azalmasına neden olur (Okur, 2014 s. 8). Özellikle gelişmekte olan ülkelerde genç işsizliği, kentleşme ve eğitim sisteminin istihdamla uyumsuzluğu nedeniyle daha belirgin biçimde hissedilmektedir (ILO, 2023). İşsizlik oranlarının yüksek olduğu toplumlarda, gençler arasında suç oranları, kayıt dışı istihdam eğilimi ve göç isteği artmakta; bu da hem ekonomik verimliliği hem de toplumsal istikrarı olumsuz yönde etkilemektedir (TÜİK, 2024). Bu süreç, gençlerin yalnızca ekonomik sistemden değil, aynı zamanda demokratik katılım ve vatandaşlık bilincinden de uzaklaşmasına yol açmaktadır.

Küresel bir sorun olarak görülen işsizliğin sonuçlarından en çok etkilenen kesim gençlerdir. Genç işsiz kalmalarında en önde gelen nedenler içerisinde, genç olarak kabul edilen 15–24 yaş grubu arasında eğitime katılma oranının artması, yeni işlerin oluşturulması, tecrübe eksikliği, gençlerin nitelik ve kabiliyetlerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap verememesi gibi durumları saymak mümkündür (Taş & Bilen, 2014, s. 12). İşsizlikle mücadelede ilk akla gelen çözüm önerileri arasında yer alan nüfusun eğitim düzeyinin yükseltilmesi çabalarının da sonuçsuz kaldığı görülmektedir son

dönemdeki gelişmeler önceki yıllardan farklı olarak eğitim düzeyi yüksek bireyler açısından yeni bir döneme girildiğini göstermektedir. Bugün işsizlik sorunu yaşayanların önemli bir kısmını üniversiteden yeni mezun olmuş bireyler oluşturmaktadır (Omay, 2013). Sayılan bu neden ve sebeplerden gençlerin eğitime katılma oranının artması dışındakilerin, belli başlı bazı politikalarla çözülmesi mümkün olmasına rağmen çözülememiş olması, dünyadaki genel işsizlikten en çok gençlerin etkilenmesine neden olmaktadır (Erdayı, 2009). Yaş grubu itibarıyla kendisine özgü ve işgücü piyasasının yapısına bağlı çeşitli nedenleri olan genç işsizliği, gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde yaşanan işsizlik oranının daha da üzerinde dikkat çekici olarak sıkıntı yaratmaktadır.

Genç yaşta işsiz kalmak, bireylerin kimlik gelişimi, özsaygı ve yaşam doyumu üzerinde derin psikolojik izler bırakmaktadır. Çalışma yaşamına dâhil olamayan gençlerde umutsuzluk, değersizlik ve kaygı duygularının belirgin şekilde arttığı, hatta uzun süreli işsizliğin depresyon ve sosyal çekilme gibi klinik belirtilerle sonuçlanabildiği görülmüştür. Özellikle eğitilmiş işsiz gençlerde beklenti ve gerçeklik arasındaki fark, “öğrenilmiş çaresizlik” hissini derinleştirerek psikolojik dayanıklılığı zayıflatır (Ergün, 2019 s. 39). Bu durum yalnızca bireysel ruh sağlığını değil, aynı zamanda aile içi ilişkileri, toplumsal dayanışmayı ve geleceğe dair güven duygusunu da olumsuz etkilemektedir (Dinler, 2019). Dolayısıyla genç işsizliği, ekonomik bir göstergeden öte, toplumun psikolojik refahını belirleyen temel bir sosyal sorun hâline gelmiştir.

Sosyal koruma açısından bakıldığında, gençlerin önemli bir bölümü kayıt dışı çalışma biçimlerine yöneldiği için ek bir kırılganlıkla karşı karşıyadır. Kayıt dışı istihdam, hem rastgele ortaya çıkan sağlık sorunları, iş kaybı ya da afetler gibi beklenmeyen şoklara karşı savunmasızlık yaratmakta hem de yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve istihdam türü gibi yapısal etmenler nedeniyle gelir güvencesini zayıflatmaktadır. Bu durum, gençlerin ekonomik dalgalanmalardan daha sert etkilenmesine ve uzun vadeli sosyal koruma ağlarına erişememesine yol açmaktadır. Dolayısıyla genç işsizliği tartışılırken, kayıt dışı çalışmanın yarattığı gelir kaybı, belirsizlik ve temel ihtiyaçlara erişimdeki güçlükler de dikkate alınmalı; gençlere yönelik sosyal koruma politikaları ekonomik krizlere karşı daha kapsayıcı hâle getirilmelidir (Kennedy, Çelik, & Kayagil, 2022).

Grafik 1. Türkiye’de Genel İşsizlik ve Genç İşsizlik Oranı (2008–2024)

Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri (TÜİK, 2025)

Grafik 1, Türkiye’de 2008–2024 yılları arasında genel işsizlik oranı ile genç işsizlik oranının (15–24 yaş) yıllar içindeki değişimini göstermektedir. Sarı çizgi genel işsizlik oranını, mavi kesikli çizgi ise genç işsizlik oranını ifade etmektedir. Görüldüğü üzere her iki oranda da dönemsel dalgalanmalar yaşanmış; özellikle 2009 küresel krizi, 2018 ekonomik dalgalanması ve 2020 pandemi dönemlerinde artışlar dikkat çekmiştir. 2021 sonrasında ise hem genel hem de genç işsizlik oranlarında düşüş eğilimi gözlenmektedir.

Türkiye’de genç işsizliğinin yıllar boyunca genel işsizlik oranlarının üzerinde seyrettiği görülmektedir. Bu durum, gençlerin işgücü piyasasına girişinde yapısal zorlukların varlığını ortaya koymaktadır. Ekonomik krizler ve dalgalanmalar gençler üzerinde daha belirgin etkiler yaratırken, işsizlik oranlarındaki gerilemeler genç işsizlikte aynı hızda gerçekleşmemektedir. Son yıllarda kısmi bir düşüş yaşansa da genç işsizliğin hâlen yüksek düzeyini koruması, bu sorunun çözümünde kalıcı politikaların önemini açıkça göstermektedir.

301

Grafik 2. Cinsiyete Göre Genç İşsizlik Oranları (2008–2024)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (TÜİK, 2025)

Grafik 2, Türkiye’de 2008–2024 yılları arasında kadın ve erkek genç işsizlik oranlarını karşılaştırmalı olarak göstermektedir. Grafikte mavi sütunlar kadın genç işsizlik oranlarını, turuncu sütunlar ise erkek genç işsizlik oranlarını temsil etmektedir. Verilere göre kadın genç işsizliği tüm dönem boyunca erkek genç işsizliğinden daha yüksek seyretmektedir. 2018–2020 yılları arasında her iki cinsiyet için de artış yaşanmış, 2020 yılında kadın genç işsizlik oranı %32, erkek genç işsizlik oranı ise %21 düzeyine ulaşarak zirve yapmıştır. 2021 sonrası dönemde her iki grupta da azalma eğilimi gözlenmektedir.

Grafik 3. Eğitim Düzeyine Göre Genç İşsizlik Oranları (2008–2024)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (TÜİK, 2025)

Grafik 4, Türkiye’de 2008–2025 yılları arasında genç işsizlik oranlarının eğitim düzeyine göre dağılımını göstermektedir. Mavi sütunlar “ilkokul ve altı”, turuncu sütunlar “ortaokul”, yeşil sütunlar “lise” ve açık mavi sütunlar “yükseköğretim” mezunu gençleri temsil etmektedir. Verilere göre tüm dönem boyunca işsizlik oranı eğitim düzeyi arttıkça yükselmiştir. 2020 yılında tüm eğitim gruplarında belirgin bir artış gözlenmiş; özellikle yükseköğretim mezunları arasında oran %33 seviyesine ulaşarak zirve yapmıştır. 2021 sonrasında tüm gruplarda kademeli bir düşüş yaşanmıştır, ancak yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranı hâlâ en yüksek düzeydedir.

Grafik 4. NEET Oranının Seyri (2008–2025)

Kaynak: TÜİK, Hanehalkı İşgücü İstatistikleri (TÜİK, 2025)

Grafik 4, Türkiye’de 2008–2025 yılları arasında NEET oranının (“ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı”) yıllar içindeki değişimini göstermektedir. Grafikten görüldüğü üzere NEET oranı 2008 yılında yaklaşık %29 seviyesindeyken, 2014 yılına kadar kademeli bir düşüş yaşamış ve %26 seviyesine gerilemiştir. Ancak 2015 sonrası dönemde oran yeniden yükselişe geçmiştir; 2020 yılında %30 seviyesini aşarak en yüksek düzeyine ulaşmıştır. 2021’den itibaren ise belirgin bir gerileme yaşanmış ve 2025 itibarıyla NEET oranı %26 düzeyine düşmüştür.

303

2.1. 2008 Küresel Krizi ve İlk Etkiler

2008 küresel krizi Türkiye’de genç işsizlik oranını %20’nin üzerine taşımıştır. Bu oran, genel işsizlik oranının iki katına yakındır (ILO, 2011).

2008 küresel finans krizi Türkiye’de özellikle 2009 yılında işgücü piyasasını derinden etkilemiştir. Genel işsizlik oranı %12,9’a, genç işsizlik oranı ise %22,8’e yükselmiştir. Bu artış, küresel ekonomik daralmanın Türkiye’de reel sektöre ve istihdama doğrudan yansımalarının açık bir göstergesidir. 2008 yılında görece daha düşük seviyelerde seyreden işsizlik, 2009’da keskin bir yükselişle gençler açısından daha belirgin bir sorun haline gelmiştir.

2.2. 2010–2017 Dönemi: Kısmi Toparlanma

Bu dönemde ekonomik büyüme istihdamı arttırsa da genç işsizlik oranı çift hanelerde kalmaya devam etmiştir. Özellikle üniversite mezunu gençler arasında işsizlik oranı yüksektir (Gökçe; Mazı 2024 s. 446).

2010 sonrası dönemde ekonomide gözlenen toparlanma işsizlik rakamlarına da yansımış, genel işsizlik oranı genellikle %9–11 aralığında seyretmiştir. Buna karşın genç işsizlik oranı %16–20 arasında dalgalanarak genel işsizliğin neredeyse iki katı seviyesinde kalmıştır. Bu tablo, genç işsizliğinin yalnızca konjonktürel değil aynı zamanda yapısal bir sorun olduğunu göstermektedir. Eğitim-istihdam uyumsuzluğu, iş deneyimi eksikliği ve istihdam yaratma kapasitesinin sınırlılığı bu dönemde gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunu zorlaştıran başlıca etkenlerdir.

2.3. 2018 Döviz Krizi ve Genç İşsizliğin Yükselişi

2018'deki döviz krizi, işsizlik oranlarını artırmış; genç işsizlik %26'ya kadar yükselmiştir(TÜİK, 2019).

2018'de yaşanan döviz krizi, işgücü piyasasında kırılanlıkları artırmıştır. Genel işsizlik oranı %10,9 düzeyinde seyrederken, genç işsizlik oranı %20'ye yaklaşmıştır. Krizin etkileri esas olarak 2019 yılında yoğunlaşmış, genel işsizlik %13,7'ye, genç işsizlik ise %25,2'ye çıkarak dönemin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Bu gelişme, ekonomik şokların genç işgücünü daha sert etkilediğini ve istihdama katılımlarını daha da zorlaştırdığını göstermektedir.

304

2.4. COVID-19 Pandemisi ve Zirve Noktası

COVID-19'un yayılması, dünyadaki farklı işgücü piyasalarında emek arz ve taleplerinin ciddi şekilde etkilenmesine yol açmıştır. Salgının yayılımını önlemek için devletlerin sınırlarını kapatmaları ve içeride de insan hareketliliğini azaltmaya yönelik olarak aldığı önlemler ile getirilen yasaklar, ekonomik aktivitelerin kısıtlanmasına sebep olmuştur. Bazı iş yerleri küçülmeye gitmesi, bazıları ise geçici veya kalıcı olarak kapanması, emek talebinin azalmasına sebep olmuştur (Kara,2020 s.271).

2020'de pandemi nedeniyle genç işsizliği %24,9'e ulaşmıştır. Özellikle hizmet sektöründe çalışan gençler ciddi kayıplar yaşamıştır. 2020'de COVID-19 pandemisiyle birlikte işgücü piyasasında mevcut sorunlar daha da ağırlaşmıştır. Genel işsizlik oranı %13,1'e, genç işsizlik oranı ise %24,9'a yükselmiştir. Bu oranlar, son on yılın en yüksek seviyeleri olarak kayda geçmiştir. Pandemi sürecinde işten çıkarmaların yasal düzenlemelerle sınırlandırılmasına rağmen yeni istihdam alanlarının açılmaması, gençlerin işgücü piyasasına girişini neredeyse imkânsız hale getirmiştir. Eğitimini

tamamlayan veya iş arayışında olan gençler uzun süre atıl durumda kalmış, bu durum bireysel kayıpların yanı sıra ülke ekonomisi için de önemli bir maliyet yaratmıştır.

2.5. 2023–2025 Dönemi: Güncel Dinamikler

2023 sonrasında genç işsizlikte sınırlı bir düşüş olsa da oranlar hâlâ yüksektir. 2025 itibarıyla genç işsizliği %15 seviyelerinde seyretmektedir (TÜİK, 2025). Pandemi sonrası toparlanma süreci 2021’den itibaren başlamış, işsizlik oranlarında kademeli bir düşüş gözlenmiştir. 2023 yılında genel işsizlik %9,4’e, genç işsizlik ise %17,4’e gerilemiştir. 2024’te bu iyileşme eğilimi sürmüştür, genel işsizlik %8,7’ye, genç işsizlik oranı ise %16,3’e düşmüştür. Her ne kadar bu gelişmeler olumlu bir görünüm sunsa da genç işsizliğin hâlâ genel işsizliğin oldukça üzerinde seyretmesi, yapısal sorunların devam ettiğini ortaya koymaktadır. Eğitim-istihdam uyumsuzluğu, kayıt dışı istihdam, deneyim eksikliği ve “ne eğitimde ne istihdamda” (NEET) gençlerin yüksekliği bu sorunların temelini oluşturmaktadır.

3. TÜRKİYE’NİN GENÇ İŞSİZLİĞE YÖNELİK POLİTİK YAKLAŞIMLARI: ON BİRİNCİ VE ON İKİNCİ KALKINMA PLANLARI

2008 küresel krizi, Türkiye’de genç işsizliği meselesini yalnızca ekonomik bir göstergeden çıkarıp yapısal bir toplumsal soruna dönüştürmüştür. Kriz sonrasında yaşanan ekonomik dalgalanmalar, teknolojik dönüşümün hızlanması ve eğitim-istihdam dengesinin bozulması, özellikle genç nüfusun işgücü piyasasına girişini zorlaştırmıştır. Bu nedenle, Türkiye’de genç istihdamını destekleyen politikaların yönü 2010’lu yıllarla birlikte belirginleşmiş ve devlet, bu alanda stratejik bir politika geliştirme ihtiyacı duymuştur. Daha önceki kalkınma planlarında genç işsizliğine ikincil olarak yer verilse de, 11. ve 12. Kalkınma Planları gençleri ilk kez stratejik bir işgücü grubu ve krizlerden en fazla etkilenen kesim olarak tanımlamaktadır. Bu planlar, genç istihdamını hem ekonomik kırılmalık hem de beceri dönüşümü açısından temel politika alanı hâline getirmiştir. Özellikle 12. Plan, dijital ve yeşil dönüşümün istihdam üzerindeki etkilerini genç işgücü bağlamında ele alan ilk ulusal belge niteliğindedir. Bu nedenle çalışma, genç işsizliğinin krizler karşısındaki seyrini ve bu döneme özgü politika yaklaşımlarını en açık biçimde yansıtan 11. ve 12. Kalkınma Planlarına odaklanmaktadır. **On Birinci Kalkınma Planı (2019–2023)** tam da bu dönemde, genç işsizliğini sürdürülebilir kalkınmanın önündeki temel engellerden biri olarak ele almıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve

Bütçe Başkanlığı, 2019, s. 71). Plan, gençlerin işgücü piyasasında tutunabilmesi için aktif işgücü politikalarının yaygınlaştırılmasını, mesleki eğitimin güçlendirilmesini ve girişimciliğin desteklenmesini hedeflemiştir. Bu kapsamda İŞKUR'un istihdam kursları, KOSGEB'in genç girişimci destekleri ve üniversite-sanayi işbirliği projeleri önemli araçlar olarak kullanılmıştır. Ne var ki plan döneminde, özellikle yükseköğrenim mezunu gençlerde iş bulma süresinin uzaması ve işsizlik oranlarının çift haneli seviyelerde kalması, bu politikaların istenen düzeyde etki yaratamadığını göstermiştir (TÜİK, 2023).

On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028) ise bu birikimin üzerine inşa edilmiş, fakat yaklaşımını yeni küresel dinamiklerle güncellemiştir. Bu plan, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerinin genç istihdamına getirdiği yeni fırsat ve riskleri dikkate almıştır (T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2023, s. 82). Genç işsizliğinin yalnızca ekonomik değil, toplumsal ve refah temelli bir sorun olduğunu vurgulayan plan; “geleceğin becerileri”, “dijital yetkinlik” ve “yeşil istihdam” gibi kavramları ön plana çıkarmıştır. NEET grubundaki gençlere yönelik beceri geliştirme ve sosyal destek programları bu yeni dönemin en belirgin yeniliğidir. Dolayısıyla, bu iki kalkınma planının birlikte ele alınmasının nedeni yalnızca zaman açısından ardışık olmaları değil; aynı zamanda Türkiye'nin genç işsizliğiyle mücadelede geçirdiği dönüşümü temsil etmeleridir. Bir yanda kriz sonrası toparlanma ve beceri uyumu dönemi, diğer yanda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma vizyonu vardır. Bu çerçevede, Türkiye'nin genç istihdam politikalarında hem süreklilik hem de yön değişimi gözlemlenmektedir.

306

SONUÇ

Türkiye'de genç işsizliği uzun yıllardır hem ekonomik dalgalanmalardan etkilenen hem de yapısal özellikler taşıyan kalıcı bir sorun olarak varlığını korumaktadır. Genç işsizliğinin neredeyse tüm dönem boyunca genel işsizlik oranının belirgin biçimde üzerinde seyrettiği görülmektedir. Bu farkın zaman içinde kapanmaması, gençlerin işgücü piyasasına girişte karşılaştıkları engellerin süreklilik taşıdığını ortaya koymaktadır. Özellikle 2020 yılında COVID-19 salgınının etkisiyle genç işsizlik oranının %25 seviyesine ulaşması, ekonomik krizlerin genç nüfusu orantısız şekilde etkilediğini açıkça göstermiştir. Salgın sonrasında yaşanan toparlanmaya rağmen genç işsizliğin hâlâ genel işsizliğin yaklaşık iki katı düzeyinde seyretmesi, istihdam yaratma politikalarının

gençler açısından yeterince etkili olmadığını düşündürmektedir. Bu durum, 11. ve 12. Kalkınma Planlarında yer alan “genç istihdamının arttırılması” hedeflerinin saha uygulamalarında sınırlı başarıya ulaştığını işaret eden önemli bir göstergedir.

Cinsiyet temelli farklılıklar, genç işsizliğinin aynı zamanda toplumsal cinsiyet boyutu güçlü bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Kadın genç işsizliği, tüm yıllar boyunca erkek genç işsizliğinin oldukça üzerinde seyretmiş; özellikle 2020 yılında keskin bir artış göstermiştir. Pandemi koşulları, bakım yükünün artması ve hizmet sektöründeki daralma gibi etkenlerle genç kadınları daha kırılğan bir konuma itmiştir. 2021 sonrası düşüş eğilimlerine rağmen kadın-erkek farkının belirgin şekilde devam etmesi, kadınların işgücüne katılımı önündeki sosyal ve kurumsal engellerin sürdüğünü göstermektedir. Bu tablo kalkınma planlarında vurgulanan “kadın istihdamının desteklenmesi” hedeflerinin genç nüfusta tam anlamıyla karşılık bulmadığına işaret etmektedir.

Eğitim düzeyi kırımları ise genç işsizliğinin yalnızca konjonktürel değil, aynı zamanda eğitim-istihdam uyumsuzluğundan kaynaklanan yapısal bir sorun olduğunu göstermektedir. Eğitim düzeyi yükseldikçe işsizlik oranının da artması, gençlerin aldıkları eğitimle işgücü piyasasında talep edilen nitelikler arasındaki farkı ortaya koymaktadır. Özellikle 2020 yılında yükseköğretim mezunları arasındaki işsizlik oranındaki belirgin artış, nitelikli gençlerin dahi istihdam alanı bulmakta zorlandığını göstermektedir. 2021 sonrasında yaşanan sınırlı iyileşmeye karşın yükseköğretim mezunlarının işsizlik oranlarının diğer gruplara göre daha yüksek kalması, kalkınma planlarında yer alan “eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi” hedeflerinin pratikte istenen etkiyi yaratamadığını göstermektedir.

Gençlerin eğitim ve istihdam dışında kalma oranı (NEET) üzerinden daha geniş bir çerçeve sunmaktadır. NEET oranlarının özellikle 2015 sonrası yükselişe geçmesi, gençlerin işgücü piyasasına entegrasyonunda giderek artan bir zorluk yaşandığını göstermektedir. 2020 yılında pandeminin etkisiyle yaşanan zirve, gençlerin hem eğitim hem de iş olanaklarına erişimde önemli kayıplar yaşadığını ortaya koymaktadır. 2021 sonrasında NEET oranında gözlenen gerileme olumlu olmakla birlikte, oranların hâlâ yüksek düzeyde seyretmesi genç nüfusun önemli bir bölümünün üretken faaliyetlerden uzak kaldığını göstermektedir. Bu tablo, kalkınma planlarında sıklıkla vurgulanan

“gençlerin işgücüne katılımının artırılması” hedeflerinin tam anlamıyla hayata geçirilemediğine işaret etmektedir.

Tüm bulgular birlikte ele alındığında, genç işsizliğinin Türkiye’de hem ekonomik dalgalanmalar hem de yapısal faktörler nedeniyle kronik bir sorun niteliği taşıdığı görülmektedir. Deneyim eksikliği, nitelik uyumsuzluğu, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlığı, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve NEET grubunun yüksek oranları, sorunun çok boyutlu yapısını güçlendirmektedir. Bu nedenle genç istihdamını artırmaya yönelik politikaların yalnızca kısa vadeli teşviklerle sınırlı kalmaması; eğitim-istihdam uyumunu güçlendiren, gençlerin işgücüne geçiş sürecini kolaylaştıran, kadın istihdamını destekleyen ve NEET grubuna yönelik bütüncül bir yaklaşımı benimseyen uzun vadeli bir çerçeveye dayanması gerekmektedir. Uygulamada daha etkili sonuçlar elde edebilmek için programların izlenebilir, ölçülebilir ve sürdürülebilir mekanizmalarla desteklenmesi; gençlerin çalışma hayatına daha sağlıklı ve kalıcı biçimde dâhil olmasını sağlayacaktır. Genç nüfusun potansiyelinin doğru değerlendirilmesi, hem çalışma yaşamının dengelenmesi hem de uzun vadeli kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır.

Hakem Değerlendirmesi: Dış Bağımsız- Çift Kör Hakemlik

Yazar Katkısı: Merve Bilen Demirkol %100

Destek ve Teşekkür Beyanı: Çalışma için destek alınmamıştır.

Etik Onay: Bu çalışma etik onay gerektiren herhangi bir insan veya hayvan araştırması içermemektedir.

Çıkar Çatışması Beyanı: Çalışma ile ilgili herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Peer Review: Independent double-blind

Author Contributions: Merve Bilen Demirkol 100%

Funding and Acknowledgement: No support was received for the study.

Ethics Approval: This study does not contain any human or animal research that requires ethical approval.

Conflict of Interest: There is no conflict of interest with any institution or person related to the study.

KAYNAKÇA

- Adıgüzel, M. (2024). Türkiye’de genç işsizliği etkileyen faktörler. *Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 45-63.
- Biçerli, M. (2024). *Çalışma Ekonomisi*. İstanbul Beta Yayıncılık
- Dinler, E. (2019). *Uzun Süreli Genç İşsizliği*. İstanbul: Kriter Yayınevi.
- Dinler, Z. (2019). *İktisada Giriş*. Bursa: Ekin Yayınevi.
- Doğan, S., Öztürk, N. (2022). Genç işsizliğin psikolojik etkileri. *Sosyal Psikoloji Dergisi*, 15(2), 60–78.
- Erdayı, U. A. (2009). Dünyada genç işsizliği sorununa yönelik ulusal politikalar ve Türkiye. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 133-161.
- Erdoğan, M. (2021). Genç işsizliği ve sosyal dışlanma. *Toplum ve Bilim Dergisi*, 36(4), 42–55.
- Ergün, M. (2019). Genç istihdamı ve sürdürülebilir kalkınma. *Kalkınma Araştırmaları Dergisi*, 12(1), 33–49.
- Ergün, S. (2019). *1980'den günümüze Türkiye'de genç işsizliği*. Ankara: Akademisyen Kitapevi.
- Gökçe A., Mazı D. (2024). Öğrenilmiş çaresizlik düzeyinin yaşam doyumu üzerine etkisi: üniversite mezunu kadın işsizler üzerine bir araştırma. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 15(2), 445-453.
- International Labour Organization [ILO]. (2010). *Global Employment Trends for Youth*. Geneva: ILO Publications.
- International Labour Organization [ILO]. (2023). *Youth Employment Report 2023*. Geneva: ILO Publications.
- Kara, E. (2020). COVID-19 Pandemisi: işgücü üzerindeki etkileri ve istihdam tedbirleri. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 269-282.
- Kazgan, G. (1929-2009). *Türkiye ekonomisinde krizler ekonomi politik açısından bir inceleme*. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

- Kennedy, E. Y., Çelik, A., Kayagil, M. E. (2022). Uluslararası standartlar ışığında göçmen işçilerin sosyal güvenlik hakkı ve sosyal koruma politikaları. *Gaziantep University Journal of Social Sciences*, 21(4), s. 2426-2445.
- Okur, A. (2014). *Türkiye’de genç işsizliği ve nedenleri*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Omay, U. (2013, Mart). Hayat boyu öğrenme stratejilerinin işgücü piyasasında dengeleyici rolü, işsizliği önleyici/azaltıcı etkisi. *İşkur İstihdam Dergisi* (8), s. 65-67.
- Omay, U. (2020). COVID-19 salgını sonrası çalışma hayatı: Güncel sorunlar, öngörüler ve öneriler. *COVID-19 Pandemisinin Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Etkileri*, 153–170. <https://doi.org/10.26650/B/SS46.2020.005.10>
- T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2019). On Birinci Kalkınma Planı (2019–2023). Ankara: Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı. (2023). On İkinci Kalkınma Planı (2024–2028). Ankara: Strateji ve Bütçe Başkanlığı.
- Taş, H. Y., & Bilen, M. (2014). Avrupa Birliği ve Türkiye’de genç işsizliği sorunu ve çözüm önerileri. *Emek ve Toplum*, 3(6).
- TÜİK. (2025). Hanehalkı İşgücü İstatistikleri. www.tuik.gov.tr, Erişim tarihi: 12.09.2025
- Uğurlu, S. (2022). *İşsizlik ve Enflasyon*. İstanbul: Efe Akademik Yayıncılık.
- Yıldız, E. & Özcüre, G. (2025). Türkiye’de genç işsizliği ve NEET olgusu. *Çalışma ve Toplum Dergisi*, 47(2), 88–107.
- Yıldız, R., & Özcüre, G. (2025, Nisan). Ulusal İstihdam Stratejisi 2028 Hedefleri Bağlamında Gençlere ve Kadınlara Yönelik Aktif İşgücü Piyasası Politikaları. *Akademik Literatür Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 3(1), s. 1-18. doi:10.29329/akalid.2025.1127.1
- Yılmaz, A. (2023). Eğitimli işsizlerde psikolojik dayanıklılık. *Sosyoloji Araştırmaları Dergisi*, 29(3), 84–93.